

УДК 373.2.02

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/88>*Сибилев М.С.**Нижневартровский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

ПРИМЕНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ В СТАРШИХ КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация. Внеурочная деятельность в современной школе направлена на достижение следующих эффектов: организацию досуговой деятельности, формирование определенных и совершенствование двигательных навыков, воспитание целеустремленности, настойчивости и решительности в достижении поставленных целей, формирование основ здорового образа и стиля жизни. Атлетическая гимнастика в нашей стране достаточно активно применяется в системе физического воспитания подрастающего поколения и допризывной молодежи.

Ключевые слова: обучающиеся в старших классах, атлетическая гимнастика, внеурочная деятельность, школа.

*Sibilev M.S.**Nizhnevartovsk State University,
Nizhnevartovsk, Russia*

APPLICATION OF ATHLETIC GYMNASTICS EXERCISES IN THE HIGHER EDUCATIONAL SCHOOL

Annotation. Extracurricular activities in a modern school are aimed at achieving the following effects: the organization of leisure activities, the formation of certain and improvement of motor skills, the upbringing of purposefulness, perseverance and decisiveness in achieving the set goals, the formation of the foundations of a healthy lifestyle and lifestyle. Athletic gymnastics in our country is quite actively used in the system of physical education of the younger generation and pre-conscription youth.

Key words: high school students, athletic gymnastics, extracurricular activities, school.

Современное российское образование ориентировано на использование инновационных технологий обучения и воспитания обучающихся, активирующих их творческую инициативность и самостоятельность. Многочисленные инновации педагогов в последние годы направлены на модернизацию учебно-воспитательной работы с обучающимися, в частности, в старших классах. Данную модернизацию невозможно представить без формирования системы внеурочных занятий. Внеурочная деятельность имеет крепкие традиции в истории отечественной школы [2, с. 57].

На современном этапе развития образования эта работа актуализируется и приобретает особую важность. Рациональный синтез внеурочной деятельности с урочной повышает эффективность педагогического процесса и создает условия для его оптимизации. Внеурочная работа во взаимосвязи с урочной образует систему «школьно-внешкольного образования», в

которой может быть лучшее решение проблемы личностно-ориентированного обучения обучающихся [1, с. 76; 4, с. 53].

В системе физического воспитания обучающихся в школе урок всегда был и остается главной его формой. Однако, по мнению многих специалистов, урок физической культуры в общеобразовательной школе не решает всех задач, которые ставятся перед физическим воспитанием обучающихся в современных условиях.

Повышение уровня двигательной активности обучающихся в процессе внеурочной деятельности позволяет действеннее решать задачи физического воспитания обучающихся, в частности, в старших классах. На школьных уроках физической культуры в значительно большей степени время отводится развитию гибкости и координации, а в меньшей степени – выносливости, скоростных и силовых способностей. Направленной силовой подготовке обучающихся в старших классах необходимо уделять особое внимание.

Известно, что одной из задач системы физического воспитания обучающихся является разностороннее развитие физических способностей и на данной основе – укрепление их здоровья [8]. Наиболее существенными являются противоречия между целями физического воспитания и физической подготовкой обучающихся старших классов, а также действительными возможностями их осуществления для каждого индивидуума.

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся. Организация занятий по многообразным направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в современной школе.

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется с учетом интересов обучающихся и в разнообразных формах, отличных от урочной системы обучения. Для осуществления в школе доступны разнообразные виды внеурочной деятельности: познавательная и досугово-развлекательная деятельность, художественное и социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность и т. д. Виды и направления внеурочной деятельности обучающихся тесно взаимосвязаны между собой.

В настоящее время существует множество оздоровительных видов гимнастики, которые можно с успехом применять в школьной практике занятий со старшеклассниками (атлетическая гимнастика, акваэробика, стретчинг, фитнес и т. д.) [5, с. 28].

Внеурочная деятельность с использованием упражнений атлетической гимнастики – это система многообразных упражнений, направленных на развитие силовых способностей и выносливости, формирование пропорциональной фигуры и укрепление здоровья, обеспечение высокой работоспособности в течение учебного периода.

Данная деятельность не предполагает участие в состязаниях и достижение предельных соревновательных результатов. Атлетическая гимнастика - традиционный вид гимнастики оздоровительно-развивающей направленности, сочетающий силовую тренировку с разносторонней физической подготовкой, гармоническим развитием и укреплением здоровья в целом.

Научное обоснование различных сторон физического воспитания обучающихся позволяет на современном этапе педагогам разрабатывать содержательную основу атлетической подготовки обучающихся старших классов. Апробируются программы атлетической гимнастики в системе физического воспитания обучающихся старших классов, позволяющие педагогу эффективно и рационально реализовывать методики и технологии данного вида двигательной активности [3, с. 15].

Основа занятий атлетической гимнастикой в общеобразовательной школе в старших классах по сравнению с классической системой физического воспитания позволяет эффективно влиять на процесс развития основных физических качеств обучающихся. Занятия

атлетической гимнастикой позволяют успешно совершенствовать различные физические качества и функциональные возможности организма человека. Атлетической гимнастикой могут заниматься без ограничений практически все желающие люди любого возраста и пола.

Атлетическую гимнастику в России сегодня можно условно разделить на два направления – массово-оздоровительное и спортивное, каждое из которых имеет специфические особенности. Атлетизм, в основе которой лежит метод силовой тренировки, использует широкий арсенал средств различных видов гимнастики.

При сохранении дидактических принципов и традиционных методов занятий, в атлетической гимнастике, воздействие силового характера может быть локальным или генерализованным, тонизирующим или развивающим. При этом избирательно могут развиваться силовые качества и производные от них виды силовой выносливости. Существенной отличительной чертой атлетической гимнастики является то, что за счет специфических упражнений у занимающегося формируются умения и навыки силовых перемещений собственного тела в различных режимах силовой работы [6, с. 170; 7, с. 185].

Занятия атлетической гимнастикой и выбор режимов силовой тренировки определяются следующими общими закономерностями:

а) одиночные или повторные воздействия на организм занимающегося определяют характер следовых процессов, т. е. эффект того или иного упражнения зависит от соответствующего подкрепления за счет повторения упражнения, сохраняющего следы предыдущего выполнения;

б) возможная адаптация к повторяющемуся воздействию рассматривается как нежелательное явление; поэтому необходимо своевременное периодическое изменение условия и характера упражнения и повышение уровня требований;

в) пороговые величины по напряженности и продолжительности воздействий требуют выбора максимальных и минимальных границ нагрузки.

Известно, что атлетические упражнения имеют, прежде всего, оздоровительное значение, их выполнение вызывает приспособительные морфологические и функциональные перестройки организма, что отражается на улучшении показателей здоровья и во многих случаях оказывают лечебный эффект. Оздоровительное значение атлетических упражнений неопределимо, при правильном подборе упражнений из средств атлетической гимнастики с учётом возраста, пола, физического развития и физической подготовленности можно существенно повысить уровень здоровья человека.

Содержание физических упражнений при занятиях атлетической гимнастикой обуславливает также их образовательную роль. Регулярно исполняемые упражнения атлетической гимнастики позволяют овладевать жизненно важными двигательными умениями и навыками, эффективно применять физические возможности молодых людей в трудовых процессах и при службе в рядах армии. Регулярные занятия атлетической гимнастикой позволяют усовершенствовать координацию и точность движений, умение дифференцировать величину выполняемой силовой работы с отягощениями и без них.

Рабочая программа по атлетической гимнастике для внеурочной деятельности должна быть направлена на то, чтобы обучающиеся могли овладеть прочными познаниями в области планирования физкультурно-спортивных занятий, разбираться в вопросах техники выполнения упражнений атлетической гимнастики, влияния отягощений на совершенствование основных физических качеств и функциональных потенциалов организма человека.

Таким образом, широкое использование в процессе внеурочной деятельности упражнений и элементов атлетической гимнастики позволит не только разнообразить

двигательную активность обучающихся в старших классах, но и оказать стимулирующее воздействие на их физическое развитие, физическую подготовленность, а также, на процесс совершенствования функциональных возможностей молодого организма. Систематические занятия атлетической гимнастикой во внеурочное время увеличат потребность у обучающихся старшеклассников в занятиях физической культурой и спортом, а также помогут подготовить юношей к службе в рядах Российской армии.

Литература

1. Байбородова Л.В. Внеурочная деятельность обучающихся в разновозрастных группах М.: Просвещение, 2013. 176 с.
2. Бальсевич В.К. Спортивный вектор физического воспитания в российской школе. М.: Теория и практика физической культуры и спорта, 2006. 112 с.
3. Вежев М.Б. Оптимизация физического состояния старших обучающихся средствами оздоровительной атлетической гимнастики в системе дополнительного образования: Автореферат дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2003. 22 с.
4. Давыдова С.А., Пащенко Л.Г. Физическая активность работающей молодежи в аспекте социологического анализа // Теория и практика физической культуры. 2020. № 12. С. 52-53.
5. Коричко Ю.В., Галеев А.Р. Эффективность применения разнообразных упражнений аэробики на физкультурно-оздоровительных занятиях // Мир науки. 2017. Т. 5. № 6. С. 28.
6. Матвеев А.П., Карпов В.Ю., Сибгатулина Ф.Р., Пучкова Н.Г., Шарагин В.И. Развитие силовых способностей старших обучающихся средствами атлетической гимнастики на уроках физической культуры // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2017. № 12(154). С. 167-172.
7. Пащенко Л.Г. Эффективность организации досуга современных подростков с использованием нетрадиционных видов двигательной активности // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. 2015. С. 184-186.
8. Фурсов А.В., Синявский Н.И. Педагогический контроль физической подготовленности обучающихся на основе применения онлайн-сервиса «АС ФСК ГТО» // Физическая культура в школе. 2020. № 2. С. 16-21.

© Сибилев М.С., 2021